

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Xamrayev Og`abek Oybek o`g`li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SANOAT KORXONALARI ELEKTR ISTE'MOLCHILARINING REAKTIV QUVVAT ISTE'MOLI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL